

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Сатторова Саодат Нарзуллаевна¹

Преподаватель

¹Самаркандского государственного института иностранных языков

Ирода Абдуллаева²

Студентка

²Самаркандского государственного института иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471356>

Аннотация. В данной статье рассматривается использование профессиональных учителей будущих новых информационных технологий в работе интеграции теории и практики, а также информацию о роли технологий в образовании.

Ключевые слова: информационные технологии, интеграция данных, новые педагогические технологии, информация.

Принятые в нашей стране законы, решения и правовые документы, касающиеся сферы образования, приобрели важное значение для устранения существующих недостатков. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» предусматривает использование современных педагогических технологий, инновационных форм и методов обучения, информационно-коммуникационных технологий в процессе внедрения образовательных программ. Безусловно, в результате таких решений подготовка новых кадров в нашей стране, то есть будущих учителей, социальных работников и им подобных профессий, поднимается на новый уровень. Сегодня уже ничего нельзя представить без информационных технологий, как и образовательные процессы. Здесь поговорим об информационных технологиях и их месте в системе образования. Именно в результате внедрения технологий в систему образования и ее продвижения на новый уровень мы все стали использовать термин «новые педагогические технологии». Например, персональный компьютер полностью изменил возможности образования. Интернет-ноутбуки создали большие возможности для внедрения новых педагогических технологий в систему образования. Реформирование системы образования в условиях независимости Узбекистана в первую очередь связано с внедрением передовых информационных технологий в систему образования и обучения. Известно, что информационно-коммуникационные технологии связаны с открытиями в области

микроэлектроники, вычислительной техники (аппаратного и программного обеспечения), электронной связи и антиэлектроники - микропроцессоров, полупроводников и волоконно-оптических кабелей.

Кроме того, эти открытия позволяют разрабатывать и хранить большие объемы информации и быстро распространять их по коммуникационным сетям. Соединение компьютеров и настройка их для связи друг с другом позволяет создать новую мощную технологическую систему, сетевые информационные системы, использующие общий протокол. Они соединяют людей, их дома и офисы, разрабатывают и выполняют огромное количество задач за очень короткое время. Это коренным образом изменит характер использования информации и структуру коммуникации. При этом компьютерные сети позволяют осуществлять связь со всеми точками Земли. Для системы образования это создает новые возможности для общения учителей и учеников. Конечно, большинство этих процессов требуют от преподавателя и обучаемого в каком-то смысле идти в ногу со временем, поэтому знание современных технологий очень поможет в достижении успеха в профессии. В этом процессе, безусловно, необходимо большое внимание уделять практическим занятиям. Не следует ограничиваться теорией. Твердые знания можно получить только при сочетании теории и практики. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание лабораториям при обучении конкретным наукам, в том числе биологии, химии, физике, в учебных заведениях.

Если учащиеся непосредственно работают с лабораторным оборудованием, проводят эксперименты и видят их результаты своими глазами, они глубоко поймут и усвоят этот урок и науку.

Кроме того, в области обучения языкам на уроках учителя не должны ограничиваться упражнениями по книге. Потому что, кроме того, практическая поддержка развития устной и письменной речи положительно влияет на качество обучения. Тот факт, что будущие педагоги проводят теорию и практику в своей профессиональной деятельности в гармонии, комплексно, с информационными технологиями, несомненно, будет оценен большим ростом в системе образования.

Идея воспитания совершенной личности является одной из приоритетных идей национальной независимости. Это задача повышения качества образования и уровня духовно-мировоззренческого воспитания.

Реализация национальной программы подготовки кадров должна основываться на новых информационных технологиях. Гражданское общество невозможно построить без стимулирования системы образования. Образовательная система должна быть непрерывным процессом, а не статичной системой закрытых точек зрения.

Использованная литература:

- 1.Абдукадиров, Абдукаххор Абдувакилевич. Масофали уқитиш назарияси ва амалиёти. монография / А. А. Абдукадиров, А. Х. Пардаев; ред. М. Содикова. - Т. Узбекистон республикаси фанлар Академияси " ФАН , 2009.145 с
2. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. – Т.: Фан, 2009.145 б.
- 3.Pedagogicheskie tehnologii /Pod obshchey red. V.S.Kukushkina. - Seriya. Pedagogicheskoe obrazovanie Rostov-Na-Donu, izd-vo «Mart». -2002.
- 4.Pedagogicheskie innovatsii i tehnologii. Materialy 2-oy obl. nauch. prak. konf./ Redkol. V.M.Abrosimov (otv. red.) i dr. BOIUU - Belgorod. -1994, - 103 s

